

NOTA TÉCNICA Nº 2/2026

Interessado: Consulta Interna / Setor de Execução Penal

Referência: Tema Repetitivo 1.195 do STJ (REsp 2.011.706/MG) – Comutação de Pena e Falta Grave

Data: Guaratinguetá/SP, 7 de fevereiro de 2026

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PARECER JURÍDICO SOBRE TEMA REPETITIVO 1.195 DO STJ. COMUTAÇÃO DE PENA E INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO. DATA DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IR-RELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRECEDENTE VINCULANTE.

1 Relatório

O presente parecer tem por objeto a análise das implicações jurídicas decorrentes do julgamento do **Tema Repetitivo n. 1.195** pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), finalizado em 10 de dezembro de 2025 e veiculado no Informativo de Jurisprudência n. 875.

A controvérsia central girava em torno da interpretação do artigo 4º, inciso I, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Questionava-se se a vedação à comutação de pena ou indulto dependeria da data da *homologação judicial* da falta grave ou se bastaria a *prática fática* da infração disciplinar dentro do período de doze meses anteriores à publicação do decreto.

O caso paradigma (Recurso Especial n. 2.011.706 - MG) foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão que havia deferido a comutação a um apenado cuja falta grave, embora cometida dentro do prazo impeditivo, só fora homologada judicialmente após a publicação do decreto.

2 Fundamentação Jurídica

2.1 Da Interpretação do Requisito Subjetivo

A legislação infraconstitucional e os Decretos Presidenciais de indulto buscam incentivar a ressocialização, estabelecendo requisitos objetivos (tempo de pena cumprido) e subjetivos (bom comportamento). O Decreto n. 9.246/2017, em sua redação literal, gerou ambiguidade ao mencionar “tenham sofrido sanção aplicada pelo juízo”.

Contudo, conforme fundamentado pelo Ministro Relator Og Fernandes, a interpretação teleológica da norma visa avaliar o comportamento do reeducando no período recente. Vincular a vedação do benefício à data da homologação judicial criaria uma distorção no sistema de execução penal.

2.2 Do Risco à Segurança Jurídica e Individualização da Pena

A tese contrária – de que apenas a homologação impediria o benefício – permitiria que apenados cometessem faltas graves às vésperas da publicação do decreto e, beneficiando-se da morosidade do trâmite administrativo ou judicial para a homologação, obtivessem a comutação indevidamente. Tal cenário violaria o princípio da individualização da pena e a lógica do sistema progressivo.

O STJ consolidou o entendimento de que o período de 12 meses refere-se à conduta do apenado (fato gerador), e não ao ato formal do judiciário (homologação), sob pena de se criar uma “falsa vantagem” baseada puramente na temporalidade processual, e não no mérito do apenado.

2.3 Da Tese Fixada (Precedente Vinculante)

A Terceira Seção do STJ, por unanimidade, proveu o recurso especial e fixou a seguinte tese para o Tema 1.195, de observância obrigatória conforme o artigo 927, III, do Código de Processo Civil:

“O período de doze meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave, não se relacionando à data de sua apuração, desde que já instaurado o processo administrativo disciplinar correspondente.”

Ressalta-se a ressalva final da tese: é imprescindível que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) já esteja instaurado para que a conduta possa obstar o benefício, garantindo-se, assim, o devido processo legal mínimo, ainda que a homologação judicial definitiva ocorra a posteriori.

3 Conclusão

Diante do exposto e considerando o caráter vinculante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.195, conclui-se que:

1. A prática de falta grave dentro dos doze meses anteriores à publicação do Decreto n. 9.246/2017 constitui óbice objetivo à concessão de comutação de pena ou indulto.
2. A data da audiência de justificação ou da decisão judicial que homologa a falta é irrelevante para a contagem do prazo impeditivo, desde que o fato tenha ocorrido no interstício legal.
3. Para fins de indeferimento do benefício, exige-se, contudo, a demonstração de que o procedimento de apuração (PAD) foi devidamente instaurado.

Recomenda-se a revisão dos processos de execução penal em andamento sob patrocínio deste escritório para alinhar os pedidos de comutação à nova tese firmada, evitando-se recursos protelatórios em casos onde a falta grave fática ocorreu no período vedado.

Edpo Augusto Ferreira Macedo
OAB/SP 489.672